

ТАЛАБАЛАРДА ЎЗИНИ ЎЗИ РИВОЖЛАНТИРИШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ АЙРИМ ЖИХАТЛАРИ

Қораев Самаридин Баракаевич

Тошкент иқтисодиёт ва педагогика институти доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7994838>

Аннотация. Мақолада талабаларнинг ўзини ўзи ривожлантириши муаммоси, талаба шахсининг эркин фикрлаши уларнинг фаоллиги ва мустақиллигини ривожлантириши жараёнининг педагогик шартлари тўғрисида фикр юритилган.

Калим сўзлар: ривожланиш, талаба, ижтимоий муҳит, таълим жараёни, технология, объект, муассаса, узлуксизлик, кластер.

Ривожланувчи таълим, талаба шахси имкониятини ривожлантириш, унда таҳлилий фикрлашни, ўзининг фаолияти натижаларини прогнозлаштириш, масалаларни ечиш йўллари ва методлари излаш стратегияси ишлаб чиқиш кўникмаларини шакллантириш воситаларидан фойдаланишнинг оптимал шарт-шароитларини аниқлашга йўналтирилган психологик-педагогик ва методик ишланмалар замонавийлаштирилмоқда. Талабаларнинг шахсини ўзини ўзи ривожлантириши олий таълим муассасалари таълим жараёнида устуворлик касб этмоқда.

Талабаларнинг ўзини ўзи ривожлантириши муаммосига эътибор кучайиши шахсининг эркин, ўзига хос фикрлашини ривожлантиришда муҳим аҳамиятга эга эканлигини тушиниш, фаоллик, ташаббускорлик, мустақиллик, ўзини ўзи ривожлантиришга тайёргарлик сифатларига қўйилаётган талабларнинг юқорилиги билан белгиланади.

Талабаларнинг ўзини ўзи ривожлантиришини педагогик қўллаб-қувватлашнинг натижавийлигининг бевосита кўрсаткичи шартлидир: талабанинг ўзи мезон сифатида намоён бўлади, педагогик фаолият инсоннинг ривожланиши майдонида кечиккан натижага эга бўлади. Шунинг учун педагогик қўллаб-қувватлаш икки хил натижага эга бўлади: алоҳида олинган вазиятлар доираларида ота-она, ижтимоий муҳит таъсиридаги тарбия натижаси, ўзини ўзи ривожлантиришга қатилган ўқув жараёнининг таълими натижаси.

Олий таълим муассасалари талабаларининг ўқув-билиш фаолияти (унинг турли кўринишларида) ўзини ўзи ривожлантириш жараёнига имкон берувчи фаолиятнинг асосий турлари ҳисобланади. Бунда педагогик қўллаб-қувватлаш махсус ташкил этилган таълим жараёни субъектларининг ривожланиш муаммосини ечиш учун амалга оширилган педагогик фаолият ва турли ҳаётий вазиятларда талабаларга энг мақбул қарорлар қабул қилиш имконини берадиган шарт-шаротлар сифатида қаралади.

Талабаларнинг нафақат ўз ақлий имкониятларини намоён этиши, маънавий эҳтиёжларини қондириши, балки қадриятий-мотивацион ва фаолиятлий-амалий жиҳатдан ўзлигини ифодалаш ҳам долзарб ва муҳим ҳисобланади.

Талаба шахсининг ривожланиши ҳақида сўз юрита туриб, у билан ягона таълим муҳитида ривожланиб борадиган педагог позициясининг муҳим аҳамиятга эга эканини алоҳида таъкидлаб ўтиш керак. Талаба шахсининг ривожланишини педагогик қўллаб-қувватлаш юзага келиши мумкин четлашишлар ва қийинчиликлардан огоҳ этишни назарда тутати. Бу ерда ёрдам ва қўллаб-қувватлашдан педагогик жараёнда иштирок

этаётган барча буғинлар (кластер субъектлари) ўзини ўзи мувофиқлаштириш ва ўзини ўзи ривожлантириш механизмини ишга тушириш тамойили амалга оширилади.

Гап шундаки, педагогик қўллаб-қувватлаш шахс фаоллигининг аҳамиятини пасайтирмайди, балки шахснинг ўзини ўзи тушиниши ва ўзини ўзи ривожлантириш учун шарт-шароит яратиш имкониятини беради ва ёрдам кўрсатиш ҳамда қўллаб-қувватлашни ҳам истисно этмайди.

Ўқув фанлари доирасидаги ўқув-педагогик ўзаро таъсирни талаба шахси ривожланишини педагогик қўллаб-қувватлашнинг муҳим йўналиши деб ҳисоблаш мумкин (талабалар билан биргаликда ташкил этилган илмий-тадқиқот ва таълим-тарбия ишлари ҳамда аниқ педагогик ёрдам ва педагогик қўллаб-қувватлаш асосида).

Талаба шахси ривожланишини педагогик қўллаб-қувватлашнинг умумлаштирилган асосий тушунчалари қуйидагилар ҳисобланади. Шахс билиш ва ижодий фаоллик субъекти сифатида шаклланмайди, бошиданок билиш ва ижодий фаоллик субъекти ҳисобланади, олий таълим муассасасаларида махсус ташкил этилган таълим жараёнининг таъсиригача бўлган даврларда талабада шаклланган индивидуаллик, ички уйғунлик, ўзига ишонч, ўзини ўзи баҳолаш, ўзига хосликнинг устуворлиги ҳам худди ана шундан келиб чиқади.

Таълим жараёнин лойиҳалаш шахснинг индивидуал фаолиятга, ҳаётий фаолиятнинг барча аспектларини ўзгартиришга интилишини фаоллаштириш имкониятини назарда тутаяди. Унинг амалга оширилишида ҳар бир иштирокчининг субъектив тажрибасини аниқлаштирилади ва ўқув ва ижодий фаолиятнинг шаклланган усуллари қайд этилади.

Педагог ва талабанинг фаолият тажрибасини алмашишга йўналтирилган ҳамкорлиги иштирокчиларнинг махсус ташкил этилган ҳамкорликдаги фаолияти асосида амалга оширилади. Талабалар шахсининг ривожланиши таълим жараёни натижаси ҳисобланади.

Шундай қилиб, ўзини ўзи ривожлантиришни педагогик қўллаб-қувватлашнинг асосий мақсади унга ташқаридан эксперт баҳо беришни ташкил этиш эмас, балки талабанинг ўз муаммоларини англаб етишини тезлаштиришдан иборат. Талабанинг ўзини ўзи билиш, ўзини ўзи камол топтириш, ўзини ўзи фаоллаштириш жараёни фақат педагогик қўллаб-қувватланаётган талабанинг ҳоҳиш-илагага боғлиқ.

Айтиш мумкинки, педагогик қўллаб-қувватлаш, бу, биринчидан, қўллаб-қувватлаш ва ёрдамнинг яхлит ва комплекс тизими; иккинчидан, у интегратив технология бўлиб, унинг асосини шахснинг ривожланиш ва ўзини ўзи ривожлантириш имкониятларини тиклаш ва вазифаларини самаради бажара олиши учун шарт-шароитлар яратишдир; учинчидан, педагогик қўллаб-қувватловчи ва ёрдамга муҳтож шахс ўртасида ўзига хос алоҳида муносабатлар жараёни.

Педагогик қўллаб-қувватлашни амалга ошириш қуйидаги шарт-шароитларини ифодалаш мақсадга мувофиқ: ташкили-педагогик, мазмуний, технологик.

Бизнинг назаримизда, талабаларнинг ўзини ўзи ривожлантиришини ўқув фаолияти орқали ва айна жараёни педагогик қўллаб-қувватлаш фаоллаштириш мумкин. Гар шундаки, ўзини ўзи ривожлантиришни ғояси таълим оловчиларнинг миясига ўз-ўзидан “қўйилиб” қолмайди, айна жараён талабанинг ўз устида шахсий ишлаши натижасида ишга туширилади. Бундан ташқари, педагогнинг касб маҳорати – олий таълим муассасаси

ишида ўта зарур шартдир. Бунда шуни ҳисобга олиш керакки, таълим жараёни – бу ижодий жараён, онгли равишда ташкил этилган, шахснинг муносабатлари тизимини лойиҳаланадиган ва мунтазам амалга ошириладиган жараёндир.

М.А.Щукина ўзининг тадқиқотларида “ўзини ўзи ривожлантириш” тушунчасининг мустақил онтологик мақомини таъкидлаб ўтиб, унинг ўзгаришларнинг ижобий йўналганлиги, ўзини ўзи ривожлантиришнинг мақсадга йўналганлик характери, ўзгаришларнинг субъектив характери (ривожланиш актида объект ва субъектнинг кўшилиши), англаганлик, бевоситалик каби ўзига хос хусусиятларини кўрсатиб ўтади.

Муаллифнинг эътирофича, “ўзини ўзи ривожлантириш ўзини ўзи онгли равишда ўзгартириш”да намоён бўлади, “айнан ўзини ўзи ривожлантириш жараёнида инсон ўз “Мени”нинг ва ҳаётининг йўлининг ижодкори сифатида максимал даражада намоён бўлади».

Бунда муаллиф икки тушунча - “ўзини ўзи ривожлантириш” ва “ривожланиш субъекти” ўртасидаги боғлиқликни аниқлайди, унинг таъкидлашича, ўзини ўзи ривожлантиришнинг бундай талқинига кўра, инсон ривожланиш субъектга айлангани сари ўзини ўзи ривожлантириш имконига эга бўла бошлайди. Бу ҳолда ташқи воситалар ёрдамида ривожланишдан ўзини ўзи ривожлантириш ўтиш содир бўлади ва буонгли равишда мустақил ўзини ўзи ривожлантириш жараёни ҳисобланади.

Педагогик таълим кластери шароитида талабаларнинг ўзини ўзи ривожлантиришлари учун, энг аввало, сифатли таълим хизматини амалга ошириш керак. Агар автомобиль кластерининг асосий маҳсулоти автомобиль бўлса, кимё кластерида – кимёвий ишлаб чиқариш маҳсулоти, таълим кластерида – асосий маҳсулот – бу таълим хизматидир. Гап шундаки, таълим кластери нафақат таълим хизматларини яратишга, балки бозор конъюктурасининг доимий ўзгарувчи шароитда рақобатлашишга қодир шахсни ўқитиш ва тарбиялашга йўналтирилади.

Бунда таълим муассасаларининг ташкилотлар ва турли тармоқ корхоналари, ишлаб чиқариш ва бошқаришда янги технологияларни ҳаракат келтиришга қаратилган фаолият йўналишлари билан, шунингдек инновацион фаолият учун кадрлар тайёрлаш ҳамда уларнинг малакасини ошириш мақсадида ўзаро таъсирни фаоллаштириш муҳим ҳисобланади.

Олий таълим муассасалари талабаларида “ўзини ўзи ривожлантириш компетенцияси”ни шакллантириш тушунчаси мазмунини таҳлил этиш учун тадқиқотнинг биринчи мавзусида “ўзини ўзи ривожлантириш” тушунчасига ёндаш бўлган “ўзини ўзи ўзгартириш” (шахснинг маънавий-ахлоқий ва фаолиятининг-амалий жиҳатдан ўзини ўзи бойитиш ва имкониятларини ошириш, ўзгарувчан шарт-шароитларда ўз имкониятларини самарали намоён этиши учун ўзини тайёрлаш ва ўзининг ижтимоий вазифасини мустақил амалга ошириши) ва “компетенция” (ўзаро боғлиқ билимла, кўникмала, малакала, турли даражадаги масалаларни муваффақиятли ечиш имконини берувчи муайян предмет ва жараёнлар билан боғлиқ фаолият усуллари) тушунчаларни таҳлил этиш лозим.

REFERENCES

1. Бабанский О.Е. Проблемное обучение: обоснование и реализация. // Наука и школа.- Москва, 2000. - №1 - С.19-25.
2. Закинов Э.И. Педагогические основы организации самостоятельной работы учащихся 6 - 8 классов: Дис. ... канд. пед. наук - Т.: 2001. - 155 с.

3. Шукина М.А. Мотивация саморазвития личности/ Создание мотивирующей? образовательной? среды / под ред. Е.Э. Кригер. Орехово-Зуево, 2019. С. 123-134.
4. Нишонова З. Мустакил фикр ривожланганлигининг психологик мезонлари // Халк таълими. - Тошкет, 2001.- №1.- Б. 38 - 40.
5. Турдиев Н.Ш., Асадов Ю.М., Акбарова С.Н., Темиров Д.Ш. Умумий ўрта таълим тизимида талабаларнинг компетенцияларини шакллантиришга йўналтирилган таълим технологиялари. Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий-тадқиқот институти, Т.: 2015.-160 б.
6. Якиманская, И.С. Компетентностный подход в образовании: проблемы и пути модернизации/ С.С. Чернова. - Новосибирск: СИБПРИНТ, 2013.- 159с.
7. Филатова, Л.О. Компетентностный подход к построению содержания обучения как фактор развития преемственности школьного и вузовского образования/ Л.О. Филатова //Дополнительное образование. - 2005. - №7.- С. 9-11.
8. Юнусова Ш. Талабаларнинг мустакил ўқув фаолиятини шакллантириш // Халк таълими. - Тошкент, 1997. - №5. - Б. 53 - 55.
9. Malikova, D. (2020). Deposit base of Uzbekistan commercial banks. *World Scientific News*, (143), 115-126.
10. Malikova, D. (2020). Consulting services market of Uzbekistan. *World Scientific News*, (145), 168-179.
11. Malikova, D. (2023). METHODOLOGY FOR EFFECTIVE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF BANKS. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects*, 96-98.
12. Malikova, D., & Ziyadullayeva, M. (2023). INFLATION: THEORETICAL ASPECTS AND ANALYSIS OF PRICE CHANGES IN UZBEKISTAN. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(2), 204-207.
13. Malikova, D., & Abduganieva, F. (2023). The Role of Consulting in the Modern Economy. *Global Scientific Review*, 12, 1-4.
14. Malikova, D., & Rakhmonov, N. (2023). MONETARY AGGREGATES AND THEIR IMPORTANCE IN THE ECONOMY.
15. Malikova, D., & Ochilova, I. (2023). Analysis of the Current State of Deposit Operations of Commercial Banks of Uzbekistan. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(2), 28-31.
16. Malikova, D., & Ochilova, I. (2023). THE IMPORTANCE OF DOMESTIC BANKS'PRECIOUS METALS ACCOUNTING OPERATIONS. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
17. Маликова, Д. (2021). UMUM TA'LIM MAKTABLARIDA KITOBXONLIK STRATEGIYASINI QO'LLASH: Malikova Dilrabo Mahmudovna, O'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti tayanch doktoranti. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (7), 299-305.